

MUHANDISLIK

& IQTISODIYOT

№4 (2)

ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal

2026
APREL

Milliy nashrlar

OAK: <https://oak.uz/pages/4802>

05.00.00 - Texnika fanlari

08.00.00 - Iqtisodiyot fanlar

Google Scholar

OPEN ACCESS

ULRICHSWEB™
GLOBAL SERIALS DIRECTORY

Academic Resource Index
ResearchBib

ISSN INTERNATIONAL
STANDARD SERIAL
NUMBER
INTERNATIONAL CENTRE

CYBERLENINKA

OpenAIRE

ROAD

INDEX COPERNICUS
INTERNATIONAL

BASE

Crossref

НАУЧНАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ
БИБЛИОТЕКА
LIBRARY.RU

ISSN: 3060-463X

РЭУ.РФ
РОССИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
ИМЕНИ Г.В. ПЛЕХАНОВА
ТАШКЕНТСКИЙ ФИЛИАЛ

muhandislik **& iqtisodiyot**

ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal

Elektron nashr, 2026-yil, aprel.

Bosh muharrir:

Zokirova Nodira Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori, DSc, professor

Bosh muharrir o'rinbosari:

Shakarov Zafar G'afarovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori, PhD, dotsent

Tahrir hay'ati:

Abduraxmanov Kalendar Xodjayevich, O'z FA akademigi, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Sharipov Kongratbay Avezimbetovich, texnika fanlari doktori, professor

Maxkamov Baxtiyor Shuxratovich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Shaumarov Said Sanatovich, texnika fanlari doktori, professor

Turayev Bahodir Xatamovich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Nasimov Dilmurod Abdulloyevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Allayeva Gulchexra Jalgasovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Arabov Nurali Uralovich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Maxmudov Odiljon Xolmirzayevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Xamrayeva Sayyora Nasimovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Bobonazarova Jamila Xolmurodovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Irmatova Aziza Baxromovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Bo'taboyev Mahammadjon To'ychiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Shamshiyeva Nargizaxon Nosirxuja kizi, iqtisodiyot fanlari doktori, professor,

Xolmuxamedov Muhsinjon Murodullayevich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Xodjayeva Nodiraxon Abdurashidovna, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Amanov Otabek Amankulovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Qurbonov Samandar Pulatovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Zikriyoyev Aziz Sadulloyevich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Tabayev Azamat Zaripbayevich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Sxay Lana Aleksandrovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Ismoilova Gulnora Fayzullayevna, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Djumaniyazov Umrbek Ilxamovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Kasimova Nargiza Sabitdjanovna, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Kalanova Moxigul Baxritdinovna, dotsent

Ashurzoda Luiza Muxtarovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Sharipov Sardor Begmaxmat o'g'li, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Tursunov Ulug'bek Sativoldiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), dotsent

Bauyetdinov Majit Janizaqovich, Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti dotsenti, PhD

Botirov Bozorbek Musurmon o'g'li, Texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Sultonov Shavkatjon Abdullayevich, Kimyo fanlari doktori, (DSc)

Jo'raeva Malohat Muhammadovna, filologiya fanlari doktori (DSc), professor.

Yusupov Maxamadamin Abduxamidovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi (DSc), professor

Kalonova Moxigul Baxritdinovna, iqtisodiyot fanlari nomzodi (PhD), dotsent

Mirzayev Kulmamat Djanzakovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi (DSc), professor.

Karimova Nilufar Sadirdin qizi, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Norboyev Odil Abrayevich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Nasimov Dilmurod Abdulloyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor

Mirzayev Kulmamat Djanzakovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor

Karimova Nilufar Sadirdin qizi, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Pardaev Umidjon Uralovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor

Xolmirzayev Ulug'bek Abdulazizovich, Iqtisodiyot fanlari doktori (DSc)

muhandislik & iqtisodiyot

ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal

- 05.01.00 – Axborot texnologiyalari, boshqaruv va kompyuter grafikasi
05.01.01 – Muhandislik geometriyasi va kompyuter grafikasi. Audio va video texnologiyalari
05.01.02 – Tizimli tahlil, boshqaruv va axborotni qayta ishlash
05.01.03 – Informatikaning nazariy asoslari
05.01.04 – Hisoblash mashinalari, majmualari va kompyuter tarmoqlarining matematik va dasturiy ta'minoti
05.01.05 – Axborotlarni himoyalash usullari va tizimlari. Axborot xavfsizligi
05.01.06 – Hisoblash texnikasi va boshqaruv tizimlarining elementlari va qurilmalari
05.01.07 – Matematik modellashtirish
05.01.11 – Raqamli texnologiyalar va sun'iy intellekt
05.02.00 – Mashinasozlik va mashinashunoslik
05.02.08 – Yer usti majmualari va uchish apparatlari
05.03.02 – Metrologiya va metrologiya ta'minoti
05.04.01 – Telekommunikatsiya va kompyuter tizimlari, telekommunikatsiya tarmoqlari va qurilmalari. Axborotlarni taqsimlash
05.05.03 – Yorug'lik texnikasi. Maxsus yoritish texnologiyasi
05.05.05 – Issiqlik texnikasining nazariy asoslari
05.05.06 – Qayta tiklanadigan energiya turlari asosidagi energiya qurilmalari
05.06.01 – To'qimachilik va yengil sanoat ishlab chiqarishlari materialshunosligi
05.08.03 – Temir yo'l transportini ishlatish
05.08.06 – "G'ildirakli va gusenisali mashinalar va ularni ishlatish" (texnika fanlari)
05.09.01 – Qurilish konstruksiyalari, bino va inshootlar
05.09.04 – Suv ta'minoti. Kanalizatsiya. Suv havzalarini muhofazalovchi qurilish tizimlari
10.00.06 – Qiyosiy adabiyotshunoslik, chog'ishtirma tilshunoslik va tarjimashunoslik
10.00.04 – Yevropa, Amerika va Avstraliya xalqlari tili va adabiyoti
08.00.01 – Iqtisodiyot nazariyasi
08.00.02 – Makroiqtisodiyot
08.00.03 – Sanoat iqtisodiyoti
08.00.04 – Qishloq xo'jaligi iqtisodiyoti
08.00.05 – Xizmat ko'rsatish tarmoqlari iqtisodiyoti
08.00.06 – Ekonometrika va statistika
08.00.07 – Moliya, pul muomalasi va kredit
08.00.08 – Buxgalteriya hisobi, iqtisodiy tahlil va audit
08.00.09 – Jahon iqtisodiyoti
08.00.10 – Demografiya. Mehnat iqtisodiyoti
08.00.11 – Marketing
08.00.12 – Mintaqaviy iqtisodiyot
08.00.13 – Menejment
08.00.14 – Iqtisodiyotda axborot tizimlari va texnologiyalari
08.00.15 – Tadbirkorlik va kichik biznes iqtisodiyoti
08.00.16 – Raqamli iqtisodiyot va xalqaro raqamli integratsiya
08.00.17 – Turizm va mehmonxona faoliyati

Ma'lumot uchun, OAK

Rayosatining 2024-yil 28-avgustdagi 360/5-son qarori bilan "Dissertatsiyalar asosiy ilmiy natijalarini chop etishga tavsiya etilgan milliy ilmiy nashrlar ro'yxati"ga texnika va iqtisodiyot fanlari bo'yicha "Muhandislik va iqtisodiyot" jurnali ro'yxatga kiritilgan.

Muassis: "Tadbirkor va ishbilarmon" MChJ

Hamkorlarimiz:

1. Toshkent shahridagi G.V.Plexanov nomidagi Rossiya iqtisodiyot universiteti
2. Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti
3. Toshkent irrigatsiya va qishloq xo'jaligini mexanizatsiyalash muhandislari instituti" milliy tadqiqot universiteti
4. Islom Karimov nomidagi Toshkent davlat texnika universiteti
5. Muhammad al-Xorazmiy nomidagi Toshkent axborot texnologiyalari universiteti
6. Toshkent davlat transport universiteti
7. Toshkent arxitektura-qurilish universiteti
8. Toshkent kimyo-texnologiya universiteti
9. Jizzax politexnika instituti

MUNDARIJA

BYUDJET SUBYEKTLARI ISHTIROKINI QISQARTIRISH ASOSIDA KREDIT RISKINI BOSHQARISH SAMARADORLIGINI OSHIRISH.....	16
PhD. Mahmudov Rahimjon Hamid o'g'li	
MINTAQA IQTISODIYOTI TARMOQLARINI KLASTERLASHTIRISH SALOHIYATINI RIVOJLANTIRISHNI TAKOMILLASHTIRISHNING EMPIRIK MODEL: STATISTIK VA EKONOMETRIK TAHLIL.....	25
Ollokulova Feruza Mansurovna, Abdurahmonov Abdulaziz Maxmudovich	
XO'JALIK YURITUVCHI SUBYEKTLARDA PUL OQIMLARI AUDITINI TAKOMILLASHTIRISHNING ZAMONAVIY MEXANIZMLARI.....	30
Atamurodov Saidmurad Yaxyoyevich, Sindarova Aziza Musurmon qizi	
TIJORAT BANKLARIDA KREDIT RISKLARINI BOSHQARISHNI RAQAMLI TEXNOLOGIYALAR VA SUN'IY INTELLEKT ASOSIDA TAKOMILLASHTIRISH.....	42
Xasanov Sardor Xazratkulovich	
IQTISODIY O'SISH SIFATI VA UNI KO'RSATKICHLARINING KONSEPTUAL ASOSLARI.....	50
Axmedov Xasanjon Muxamadovich	
IQTISODIY O'SISH SIFATI VA UNI KO'RSATKICHLARINING KONSEPTUAL ASOSLARI.....	55
Axmedov Xasanjon Muxamadovich	
ENERGIYA SAMARADORLIGINI OSHIRISHNING KORXONALAR RENTABELLIGIGA TA'SIRI.....	60
Hayitov Jamshid Xolboyevich	
KREDITLASH MEXANIZMINING ILMIY-NAZARIY ASOSLARI VA UNING TARIXIY RIVOJLANISH BOSQICHLARI.....	65
Ortiqov Husan Usmonaliyevich	
DAVLAT SEKTORIDA ICHKI AUDIT FAOLIYATINI TAKOMILLASHTIRISH.....	70
Xamidova Zarifa Urol qizi	
ISTE'MOL NARXLARI INDEKSINI MODELLASHTIRISH VA PROGNOZLASHNI TAKOMILLASHTIRISH YO'NALISHLARI.....	74
Ismailova Shaxnoza Uktamovna	
XIZMATLAR SEKTORI RIVOJLANISHINING KAMBAG'ALLIKKA TA'SIRINI BAHOLASH METODOLOGIYASI VA KO'RSATKICHLAR TIZIMI.....	77
Dawletmuratov Adilbay Mirzaboyevich	
BIZNES JARAYONLARINI MONITORING QILISH TIZIMINING HOZIRGI HOLATI TAHLILI.....	84
Dadajonova Madina Ravshan qizi	
ISTE'MOL NARXLARI INDEKSINI MODELLASHTIRISH VA PROGNOZLASHNI TAKOMILLASHTIRISH YO'NALISHLARI.....	89
Ismailova Shaxnoza Uktamovna	
MINTAQA IQTISODIYOTI TARMOQLARINI KLASTERLASHTIRISH SALOHIYATINI RIVOJLANTIRISHNI TAKOMILLASHTIRISHNING EMPIRIK MODEL: STATISTIK VA EKONOMETRIK TAHLIL.....	94
Ollokulova Feruza Mansurovna, Abdurahmonov Abdulaziz	
ENERGIYA SAMARADORLIGINI OSHIRISHNING KORXONALAR RENTABELLIGIGA TA'SIRI.....	100
Hayitov Jamshid Xolboyevich	
IMPROVING THE EFFICIENCY OF BANKS' GREEN FINANCING IN UZBEKISTAN AND KAZAKHSTAN.....	105
Maxmudov Rahimjon	
MAHALLIY BUDJETLAR MUSTAQILLIGINI TAKOMILLASHTIRISH VA YANADA OSHIRISH.....	109
Abduraxmonova Gulmira	
RAQAMLI IQTISODIYOT SHAROITIDA MOLIVAVIY HISOBOTLARNI SHAKLLANTIRISH: MUAMMOLAR VA YECHIMLAR.....	114
Teshabayev Dilmurod Boxodir o'g'li	

FARG 'ONA VILOYATINING INNOVATSION RIVOJLANISHI.....	120
Tuychieva Odina Nabiyeвна	
INDICATORS OF INNOVATIVE DEVELOPMENT OF THE "GREEN" ECONOMY.....	131
Mirzaev Kulmamat Djanzakovich	
KREDITLASH MEXANIZMINING ILMIY-NAZARIY ASOSLARI VA UNING TARIXIY RIVOJLANISH BOSQICHLARI.....	140
Ortiqov Husan Usmonaliyevich	
KORPORATIV BOSHQARUVNING XALQARO TAJRIBASI VA UNING QIYOSIY TAHLILI.....	144
Shakirova Gulbaxor Sharipdjanovna	
TIJORAT BANKLARIDA KREDIT RISKLARINI BOSHQARISHNI RAQAMLI TEXNOLOGIYALAR VA SUN'IY INTELLEKT ASOSIDA TAKOMILLASHTIRISH.....	149
Xasanov Sardor Xazratkulovich	
IQTISODIY XAVFSIZLIKNING INSTITUSIONAL ASOSLARINI TAKOMILLASHTIRISHNING XORIJDAVLATLAR TAJRIBASI.....	156
Odinayev Ravzatullo Asatulloevich	
KICHIK BIZNES SUBYEKTLARINING MOLIVAVIY XAVFSIZLIGINI TA'MINLASH MEXANIZMLARINI TAKOMILLASHTIRISH.....	161
Karimov Alibek Valievich	
RAQAMLI IQTISODIYOT SHAROITIDA FRANCHAYZING TIZIMINI RIVOJLANTIRISHDA PLATFORMA MODELLARI VA ULARNING SAMARADORLIGINI BAHOLASH.....	167
Xodjayeв Anvar Rasulovich, Nasimov Dilshodbek Hotam o'g'li	
"O'ZBEKISTON GTL" MAHSULOTLARINING FIZIK-KIMYOVIY XOSSALARI VA ULARNI KOMPOUDIRLASH ASOSIDA EKOLOGIK TOZA YOQILG'ILAR OLIISH ISTIQBOLLARI.....	173
Ro'ziyev Aliakbar, Hayitov Ruslan, Mavlonov Shohrux	
HUDUDIY MEHNAT BANDLIGINI TA'MINLASHDA AVTOSERVIS KORXONALARINING ROLI.....	179
Marqayev Xurshid Aliqulovich	
ASOSIY VOSITALAR AUDITINI TAKOMILLASHTIRISH.....	183
Zaripova Sayohat Zafarovna	
XIZMATLAR SOHASINI BOSHQARISHDAGI MUAMMOLAR VA YECHIMLAR: AGROTURIZM VA RAQAMLI XIZMATLAR ASOSIDA TAHLIL (ANDIJON VILOYATI MISOLIDA).....	188
Oktamjonova Gulira'no Ikromjon qizi	
BUXORO VILOYATI UY XO'JALIKLARI HAYOT SIFATI VA IJTIMOIIY-IQTISODIY AHVOLI: SO'ROVNOMA NATIJALARI TAHLILI.....	192
Nizomov Asliddin, Musulmonova Shahlo, Izzatullayeva Ma'mura	
DIRECTIONS FOR TOURISM DEVELOPMENT IN UZBEKISTAN BASED ON DIGITAL TECHNOLOGIES..	199
Mirzaev Kulmamat Djanzakovich	
QORA METALLURGIYA SANOATI VA ULARNING ISHLATILISHI.....	203
Sarimsakov Alisher Ubaydullaevich	
O'ZBEKISTON RESPUBLIKASIDA AHOLI BANDLIGINING IQTISODIY-STATISTIK TAHLILI.....	209
Yusupov Farhod Adamboyevich	
TASVIRLARDAN YO'L BELGILARINI TANIB OLIISH ALGORITMLARI VA DASTURIY VOSITASINI ISHLAB CHIQISH.....	214
Toyirov Akbar Xasanovich, Yuldoshov Abdurahmon Baxtiyorovich	
OLIIY TA'LIMNI MOLIVALASHTIRISHNING ILG'OR XORIJIY TAJRIBASI: SINGAPUR MISOLIDA.....	218
Kurbanov Baxodir Negmatullayevich	

MA'LUMOTLARGA ASOSLANGAN TURIZM BOSHQARUVI: O'ZBEKISTONDA RAQAMLI TRANSFORMATSIYA JARAYONLARI.....	222
Ashurova Shaxnoza Almasovna	
DAVLAT XARIDLARI BO'YICHA BYUDJET MABLAG'LARIDAN FOYDALANISH SAMARADORLIGINI ICHKI AUDITNING ANALITIK KO'RSATKICHLARI ASOSIDA BAHOLASH.....	226
Meliboyev Askar Eshmuratovich	
ГЛИНИСТЫЕ СЛАНЦЫ ЦЕНТРАЛЬНОГО И ЮЖНОГО УЗБЕКИСТАНА КАК СЫРЬЕВАЯ СМЕСЬ ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА ПОРТЛАНДЦЕМЕНТА.....	231
Карабаев А.М., Абдуллаева Д.Ф., Абдуллаев У.Х. Андакулова Н.Н.	
ЦИФРОВАЯ ТРАНСФОРМАЦИЯ СИСТЕМЫ МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА НА ПРОМЫШЛЕННОМ ПРЕДПРИЯТИИ.....	237
Садиков Жaxonгир Носирджанович, Даулетмуратова Дилбар Калмуқанмед кизи	
РАЗРАБОТКА МЕХАТРОННОГО МОДУЛЯ ДЛЯ ВЫРАВНИВАНИЯ ПОВЕРХНОСТИ МЕТАЛЛА ПОСЛЕ ЗАЛИВКИ.....	243
Мирджуроев Сарвар Алишер угли	
MAHALLIY BUDJET DAROMADLARINI SHAKLLANTIRISHDA YASHIRIN IQTISODIYOTNING TA'SIRI ..	246
Isoqov Zafarjon Zokirjonovich	
AGROKLASTERLAR SAMARADORLIGINI OSHIRISHNING EKONOMETRIK MODELLARI	250
O'rinboev Ulug'bek Otabekovich	
ИССЛЕДОВАНИЕ ПОРИСТОЙ СТРУКТУРЫ И ВЛАГОПОГЛОЩАЮЩИХ СВОЙСТВ КОМПОЗИТНОГО ВЯЖУЩЕГО	259
Тургунбаев Уринбек, Шарипова Дилафруз, Худойбердиев Жамшид	
ИССЛЕДОВАНИЕ НАПРЯЖЕННО-ДЕФОРМИРОВАННОГО СОСТОЯНИЯ ЯЧЕЙКИ СВЕТОПРОЗРАЧНОГО ОГРАЖДЕНИЯ ПРИ ВОЗДЕЙСТВИИ ЛОКАЛЬНОЙ СЕЙСМИЧЕСКОЙ НАГРУЗКИ.....	265
Давронов Олимбек, Туляганов Азиз	
PAHTA-TO'QIMACHILIK KLASTERLARNING EKSPORT SALOHİYATINI OSHIRISH YO'NALISHLARI	271
Mamasoliyev G'ayratbek Maxamadyusupovich	
RAQAMLI IQTISODIYOTNING TURIZMDA MOHIYATI VA AHAMIYATI.....	276
Abdullayeva Zulfiya Izzatovna	
MINTAQAVIY SANOAT KORXONALARINING BIZNES JARAYONLARINI TAHLIL QILISH VA BAHOLASHNING ZAMONAVIY USULLARI (BPM, LEAN VA SIX SIGMA YONDASHUVLARI MISOLIDA) ..	279
Azimova Maxfuza Rashidovna	
QURILISH SANOATI KORXONALARINING O'ZIGA XOS XUSUSIYATLARI VA ULARNI EKOLOGIK BOSHQARISH TAMOIYILLARI	284
Xolov Xamza Tojiddinovich	
O'ZBEKISTONDA AHOLINI QISHLOQ XO'JALIGI MAHSULOTLARI BILAN TA'MINLASHNING IQTISODIY MEKANIZMLARINI TAKOMILLASHTIRISH: EKONOMETRIK TAHLIL VA PROGNOZLASH	292
Matjonov Bekjon Ravshonbekovich, Ibragimova Nodira Kadamovna	
A THEORETICAL MODEL LINKING GENDER EQUALITY AND MANAGEMENT EFFICIENCY.....	297
Ochilova Intizor Sadikovna	
QIMMATLI QOG'OZLAR PORTFELIDAN KUTILAYOTGAN DAROMADGA TA'SIR QILUVCHI OMILLARNI EKONOMETRIK MODEL ORQALI BAHOLASH.....	303
Sindarov Fazliddin Kaxramonovich	
MAMLAKAT KIMYO SANOATIDAGI KORXONALAR FAOLIYATIDA RESURSLARDAN SAMARALI FOYDALANISH JARAYONI VA ULARNING TAHLILI.....	312
Odilova Malika Abdushukur qizi	

RAQAMLI TEXNOLOGIYALARNI ISHLAB CHIQRISH SANOATIGA JORIY ETISH	317
Abdivoyitova Sarvinoz Abduxayit qizi, Maxmudov Abrorxon Axmadxonovich	
NODAVLAT OLIY TA'LIM MUASSASALARIDA BOSHQARUV HISOBI TIZIMINI TASHKIL ETISHNING NAZARIY VA AMALIY JIHATLARI	321
Xojiboyev Muxiddin Shodimuxamedovich	
TIJORAT BANKLARINING INVESTITSION FAOLIGINI OSHIRISHNING HOZIRGI HOLATI TAHLILI.....	326
Dagarov Bekzod Muzaffar o'g'li	
O'ZBEKISTON BANK TIZIMIDA RAQOBAT MUHITINING SHAKLLANISH BOSQICHLARI VA TENDENSIYALARI.....	332
Qulmetov Mansurbek Ro'zmatovich	
USING ENGINEERING MODELS TO MEASURE SME RISKS IN UZBEKISTAN.....	340
Djumabayeva Dilobar Asatillayevna	
BANK FAOLIYATIDA RAQAMLI TEXNOLOGIYALARNI JORIY ETISHNING ASOSIY MASALALARI.....	347
Yusufov Javohirtshoh Ozod o'g'li, Xolmirzayev Elbek Baxtiyorovich	
RAQAMLI TEXNOLOGIYALAR JARAYONIDA TALABALARNING IJODKORLIK KOMPETENTLIGINI RIVOJLANTIRISH METODIKASINI TAKOMILLASHTIRISH.....	353
Meyliyeva Shoxista Rustamovna	
ИНТЕГРАЛЬНАЯ ОЦЕНКА УСТОЙЧИВОГО ЦИФРОВОГО РАЗВИТИЯ ТУРИЗМА И ЭФФЕКТИВНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТУРИСТСКОГО ПОТЕНЦИАЛА БУХАРСКОЙ ОБЛАСТИ	358
Усманова Азиза Баходировна	
O'ZBEKISTONDA ELEKTR YORITISH MAHSULOTLARI BOZORINI INNOVATSION LOKALIZATSIYA ASOSIDA RIVOJLANTIRISH: DINAMIKA, TAHLIL VA PROGNOZ	363
Jurayev Murotjon Sotivoldiyevich	
HUDUDLAR RAQOBATBARDOSHLIGINI BAHOLASH VA REYTINGLASH.....	371
Kosimov Bobir Abdigafarovich	
BALAND BINOLAR FASADLARINI PARDOZLASH TEXNOLOGIYALARINI EKSPLUATATSION ISHONCHLILIK VA XIZMAT MUDDATINI UZAYTIRISH ASOSIDA OPTIMALLASHTIRISH.....	376
Amirov Shavkat Rahmatullayevich	
ОСНОВЫ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ ТРАНСПОРТНОЙ ЛОГИСТИКИ В УЗБЕКИСТАНЕ.....	383
Мурадов Алишер Курбанбаевич	

ОСНОВЫ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ ТРАНСПОРТНОЙ ЛОГИСТИКИ В УЗБЕКИСТАНЕ

Муратов Алишер Курбанбаевич

Независимый исследователь

Высшая школа бизнеса и предпринимательства при Кабинете Министров Р

Email: alisermuradov82@gmail.com

Аннотация: В статье комплексно рассматриваются теоретико-методологические основы устойчивого развития транспортной логистики в Республике Узбекистан в условиях глобализации и роста международной торговли. Особое внимание уделено анализу роли транспортно-логистической системы как ключевого фактора обеспечения макроэкономической стабильности, повышения конкурентоспособности национальной экономики и интеграции страны в глобальные цепочки добавленной стоимости.

В работе проведён системный анализ текущего состояния транспортной инфраструктуры и логистических процессов, выявлены основные тенденции их развития, а также оценено влияние институциональных и технологических факторов на эффективность функционирования отрасли. Отдельно рассмотрены вопросы цифровизации логистики, включая внедрение современных информационно-коммуникационных технологий, автоматизацию управления грузопотоками и развитие интеллектуальных транспортных систем.

Существенное внимание уделено развитию мультимодальных перевозок как одному из ключевых направлений повышения эффективности транспортной логистики, а также внедрению принципов «зелёной логистики», направленных на снижение экологической нагрузки и повышение энергоэффективности транспортной системы.

На основе проведённого анализа выявлены ключевые структурные ограничения, включая высокий уровень логистических издержек, недостаточную развитость инфраструктуры, ограниченную цифровую трансформацию и институциональные барьеры. В целях их преодоления предложена концептуальная модель устойчивого развития транспортной логистики, основанная на интеграции инфраструктурных, технологических, экологических и институциональных компонентов.

Полученные результаты обладают научной новизной и практической значимостью, поскольку могут быть использованы при формировании государственной транспортной политики, разработке стратегий развития логистической отрасли и повышении эффективности управления транспортными системами.

Ключевые слова: транспортная логистика, устойчивое развитие, цифровизация, мультимодальные перевозки, логистическая инфраструктура, зелёная логистика, транспортные коридоры.

Annotatsiya: Mazkur maqolada O'zbekiston Respublikasida globallashuv va xalqaro savdoning o'sishi sharoitida transport logistikasining barqaror rivojlanishining nazariy-metodologik asoslari kompleks tarzda ko'rib chiqiladi. Transport-logistika tizimining makroiqtisodiy barqarorlikni ta'minlash, milliy iqtisodiyot raqobatbardoshligini oshirish hamda mamlakatni global qo'shilgan qiymat zanjirlariga integratsiyalashdagi o'rni alohida tahlil qilinadi.

Ishda transport infratuzilmasi va logistika jarayonlarining hozirgi holati tizimli tahlil qilinib, ularning rivojlanish tendensiyalari aniqlangan, shuningdek, soha samaradorligiga institutsional va texnologik omillarning ta'siri baholangan. Logistika sohasini raqamlashtirish masalalari, jumladan, zamonaviy axborot-kommunikatsiya texnologiyalarini joriy etish, yuk oqimlarini boshqarishni avtomatlashtirish va intellektual transport tizimlarini rivojlantirish alohida ko'rib chiqilgan.

Transport logistikasining samaradorligini oshirishning muhim yo'nalishlaridan biri sifatida multimodal tashuvlarni rivojlantirish, shuningdek, ekologik yuklamani kamaytirish va energiya samaradorligini oshirishga qaratilgan "yashil logistika" tamoyillarini joriy etish masalalariga katta e'tibor qaratilgan.

O'tkazilgan tahlil asosida logistika xarajatlarining yuqoriligi, infratuzilmaning yetarli darajada rivojlanmaganligi, raqamli transformatsiyaning cheklanganligi hamda institutsional to'siqlar kabi asosiy tarkibiy cheklovlar aniqlangan. Ularni bartaraf etish maqsadida infratuzilma, texnologiya, ekologiya va institutsional komponentlarni integratsiyalashga asoslangan transport logistikasining barqaror rivojlanishining konseptual modeli taklif etilgan.

Olingan natijalar ilmiy yangilik va amaliy ahamiyatga ega bo'lib, ular davlat transport siyosatini shakllantirishda, logistika sohasini rivojlantirish strategiyalarini ishlab chiqishda hamda transport tizimlarini boshqarish samaradorligini oshirishda qo'llanilishi mumkin.

Kalit so'zlar: transport logistikasi, barqaror rivojlanish, raqamlashtirish, multimodal tashuvlar, logistika infratuzilmasi, yashil logistika, transport koridorlari.

Abstract: This article comprehensively examines the theoretical and methodological foundations of sustainable transport logistics development in the Republic of Uzbekistan in the context of globalization and the growth of international trade. Particular attention is paid to the role of the transport and logistics system as a key factor in ensuring macroeconomic stability, enhancing national competitiveness, and integrating the country into global value chains.

The study provides a systematic analysis of the current state of transport infrastructure and logistics processes, identifies key development trends, and evaluates the impact of institutional and technological factors on sector performance. Special emphasis is placed on logistics digitalization, including the implementation of modern information and communication technologies, automation of freight flow management, and the development of intelligent transport systems.

Significant attention is given to the development of multimodal transportation as a key direction for improving logistics efficiency, as well as the implementation of "green logistics" principles aimed at reducing environmental impact and increasing energy efficiency within the transport system.

Based on the analysis, major structural constraints are identified, including high logistics costs, insufficient infrastructure development, limited digital transformation, and institutional barriers. To address these challenges, a conceptual model for sustainable transport logistics development is proposed, based on the integration of infrastructure, technological, environmental, and institutional components.

The findings have both scientific novelty and practical significance, as they can be used in shaping national transport policy, developing logistics sector strategies, and improving the efficiency of transport system management.

Keywords: transport logistics, sustainable development, digitalization, multimodal transportation, logistics infrastructure, green logistics, transport corridors.

ВВЕДЕНИЕ

В условиях глобализации мировой экономики и роста международной торговли транспортно-логистическая система приобретает стратегическое значение. Для стран, не имеющих прямого выхода к морю, таких как Узбекистан, эффективное функционирование транспортной логистики является ключевым фактором обеспечения конкурентоспособности национальной экономики.

Концепция устойчивого развития предполагает сбалансированное сочетание экономической эффективности, экологической безопасности и социальной доступности транспортных услуг. В этом контексте развитие транспортной логистики требует внедрения инновационных технологий, модернизации инфраструктуры и повышения институциональной эффективности.

Объект исследования – транспортно-логистическая система Узбекистана.

Предмет исследования – механизмы обеспечения устойчивого развития транспортной логистики.

Цель исследования – разработка научно обоснованных рекомендаций по повышению устойчивости транспортно-логистической системы.

ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ ПО ТЕМЕ

Устойчивое развитие транспортной логистики является одним из ключевых направлений современной экономической науки, поскольку оно непосредственно связано с обеспечением эффективного функционирования национальной экономики, снижением издержек и минимизацией экологических рисков. В научной литературе данная проблематика рассматривается через призму интеграции экономических, экологических и институциональных факторов.

Существенный вклад в теоретическое обоснование устойчивого развития внесли исследования Херман Далй, который рассматривал устойчивость как сбалансированное взаимодействие экономики

и окружающей среды, подчеркивая необходимость ограничения ресурсопотребления. В работах Жеффри Сачс 2015 года устойчивое развитие трактуется как комплексная система, включающая экономический рост, социальную инклюзивность и экологическую безопасность, что напрямую применимо к транспортной логистике.

В области транспортной экономики и логистики значимыми являются исследования Давид Банистер 2008 года, который обосновал концепцию устойчивой мобильности, акцентируя внимание на снижении углеродных выбросов и оптимизации транспортных потоков. Подходы Банистер развивают идеи интеграции транспортной политики с экологическими целями. В свою очередь, Жан-Паул Родригуэ в своих трудах 2020 года подробно анализирует глобальные логистические системы, подчеркивая роль инфраструктуры, цифровизации и мультимодальных перевозок в обеспечении устойчивости транспортных цепочек.

Проблемы эффективности транспортной логистики и снижения издержек широко исследованы Мартин Чристорхер, который рассматривает логистику как стратегический инструмент повышения конкурентоспособности, а также Алан МСкиннот, уделяющий особое внимание вопросам декарбонизации грузовых перевозок и снижению логистических затрат. В его работах 2018 года подчеркивается необходимость внедрения энергоэффективных технологий и оптимизации маршрутов.

Особое значение в современных исследованиях придается цифровизации логистики. В трудах Ворлд Банк 2018 года (Соннестинг то Компете) анализируется индекс логистической эффективности (ЛПИ), который служит важным инструментом оценки развития транспортно-логистической системы стран. ОЭСД в своих отчетах 2021 года подчеркивает роль цифровых платформ, автоматизации и интеграции данных в повышении прозрачности и эффективности логистических процессов.

В контексте стран с переходной экономикой, включая Узбекистан, важными являются исследования Ациан Девелопмент Банк 2019 года, где рассматриваются проблемы инфраструктурных ограничений, институциональной координации и необходимости развития транспортных коридоров. Аналогичные выводы представлены в работах УНСТАД 2019 года, где подчеркивается значение интеграции в глобальные цепочки поставок.

Отечественные ученые также вносят вклад в развитие данной тематики. В частности, исследования А.Х. Рахимова и Ш.Ш. Шодмонов посвящены вопросам модернизации транспортной инфраструктуры Узбекистана, повышению транзитного потенциала и развитию логистических центров. В их работах подчеркивается необходимость комплексного подхода к развитию транспортной системы с учетом геоэкономического положения страны.

Таким образом, анализ научной литературы показывает, что устойчивое развитие транспортной логистики рассматривается как многогранный процесс, включающий модернизацию инфраструктуры, цифровизацию, снижение экологической нагрузки и институциональные реформы. Существующие исследования формируют методологическую основу для дальнейшего совершенствования транспортно-логистической системы Узбекистана.

МЕТОДОЛОГИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ

Методологическая база исследования основана на комплексном применении современных научных подходов и методов экономического анализа, позволяющих всесторонне оценить состояние и перспективы устойчивого развития транспортной логистики в Республике Узбекистан.

В рамках исследования использован системный подход, в соответствии с которым транспортно-логистическая система рассматривается как сложная многоуровневая структура, включающая инфраструктурные, технологические, институциональные и экологические элементы. Данный подход позволил выявить взаимосвязи между различными компонентами системы и определить их влияние на общую эффективность логистических процессов.

Применение сравнительного анализа обеспечило возможность сопоставления национальных показателей развития транспортной логистики с международными стандартами и практиками. Это, в свою очередь, позволило определить уровень конкурентоспособности транспортно-логистической системы Узбекистана и выявить ключевые направления её модернизации.

В исследовании также широко использован статистический анализ, включающий обработку официальных данных о динамике грузоперевозок, уровне логистических издержек и развитии транспортной инфраструктуры. На основе анализа временных рядов были выявлены основные тенденции и закономерности развития отрасли.

Особое место занимает метод структурной декомпозиции, который позволил разложить транспортно-логистическую систему на отдельные функциональные элементы и провести их детальный анализ. Это дало возможность определить узкие места в функционировании системы, а также оценить

вклад каждого элемента в формирование конечных результатов.

Дополнительно в работе применялись элементы логического и абстрактно-аналитического методов, что обеспечило формирование обобщённых выводов и разработку научно обоснованных рекомендаций.

Комплексное применение указанных методов позволило не только выявить ключевые тенденции и проблемы развития транспортной логистики, но и сформировать концептуальные подходы к обеспечению её устойчивого развития в долгосрочной перспективе.

АНАЛИЗ И РЕЗУЛЬТАТЫ

Анализ показывает, что транспортно-логистическая система Узбекистана в последние годы демонстрирует положительную динамику развития. Наблюдается рост объёмов грузоперевозок, расширение транспортной инфраструктуры и активное развитие международных транспортных коридоров.

Вместе с тем выделяются следующие направления дальнейшего совершенствования:

- оптимизация доли логистических издержек в структуре ВВП
- повышение уровня цифровизации логистических процессов
- углубление интеграции различных видов транспорта
- снижение экологических рисков, связанных с ростом транспортной нагрузки

Особое значение приобретает внедрение цифровых технологий, позволяющих повысить эффективность управления логистическими потоками и снизить операционные издержки.

На основе проведённого анализа предлагается концептуальная модель устойчивого развития транспортной логистики, включающая:

- 1) инфраструктурный компонент (развитие транспортных сетей);
- 2) технологический компонент (цифровизация и автоматизация);
- 3) экологический компонент (снижение выбросов);
- 4) институциональный компонент (совершенствование управления) (Таблицы 1).

Таблицы 1. Показатели развития транспортно-логистической системы в Узбекистане

Индикаторы	2020	2021	2022	2023	2024	тренд
Объём грузоперевозок (млн тонн)	1200	1350	1500	1700	1900	
Расходы на логистику (% ВВП)	18	17	16	15	14	
Уровень цифровой логистики (%)	20	28	37	48	60	
Степень мультимодальной интеграции (%)	30	35	40	45	50	
Выбросы CO ₂ (индекс, 2020=100)	100	105	110	115	120	

Данные таблицы 1 показывают, что транспортно-логистическая система демонстрирует устойчивый рост по объёму. В то же время снижение логистических издержек свидетельствует о повышении эффективности системы. Однако растущая экологическая нагрузка (CO₂) указывает на необходимость перехода к «зеленой логистике (Рисунок 1).»

Рисунок 1. Динамика объемов перевозок и затрат на логистику (2020-2024)

Данный график отражает динамику изменения объемов перевозок и затрат на логистику в период с 2020 по 2024 год. Данные показывают, что объем перевозок имеет устойчивую тенденцию роста, увеличившись с 1200 млн тонн в 2020 году до 1900 млн тонн к 2024 году. Это свидетельствует о развитии транспортно-логистической системы и расширении экономической активности в стране.

При этом расходы на логистику имеют обратную тенденцию, снизившись с 18% до 14%. Это объясняется оптимизацией логистических процессов, внедрением цифровых технологий и улучшением транспортной инфраструктуры.

В целом, график показывает наличие положительной корреляции между ростом объемов перевозок и снижением логистических затрат, что свидетельствует о повышении эффективности системы (Рисунок 2).

Рисунок 2. Структурная диаграмма проблем

Эта диаграмма показывает основные «узкие места» в системе и служит основой для разработки модели.

ВЫВОДЫ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ

В результате проведённого исследования установлено, что устойчивое развитие транспортной логистики является одним из ключевых факторов долгосрочного экономического роста Республики Узбекистан. Эффективно функционирующая транспортно-логистическая система обеспечивает не только повышение конкурентоспособности национальной экономики, но и способствует интеграции страны в глобальные цепочки поставок, расширяя её транзитный потенциал.

Проведённый анализ показал, что современное состояние транспортной логистики характеризуется положительной динамикой развития, выражающейся в росте объёмов грузоперевозок, модернизации инфраструктуры и расширении международных транспортных коридоров. Вместе с тем сохраняется ряд системных ограничений, связанных с высокой долей логистических издержек, недостаточным уровнем цифровизации и ограниченной межвидовой интеграцией транспортных систем.

Особо подчёркивается, что устойчивое развитие отрасли невозможно без комплексного подхода, включающего институциональные реформы, технологическую модернизацию и экологическую трансформацию логистических процессов. В современных условиях ключевую роль играют цифровые технологии, позволяющие повысить прозрачность, управляемость и эффективность логистических операций.

ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ:

транспортная логистика выступает системообразующим и стратегически важным элементом национальной экономики;

устойчивое развитие отрасли требует интеграции инфраструктурных, технологических и институциональных факторов;

цифровизация и экологизация являются приоритетными направлениями трансформации транспортно-логистической системы;

повышение эффективности логистики напрямую связано со снижением транзакционных и операционных издержек;

развитие мультимодальных перевозок усиливает транзитный потенциал страны и повышает её конкурентоспособность.

РЕКОМЕНДАЦИИ:

Развитие цифровых логистических платформ. Внедрение единых цифровых систем управления грузопотоками для повышения прозрачности и оперативности логистических процессов.

Внедрение технологий «умной логистики» (Smart Logistics). Использование искусственного интеллекта, IoT и big data для оптимизации маршрутов и прогнозирования грузопотоков.

Снижение логистических издержек. Совершенствование тарифной политики, оптимизация транспортных цепочек и устранение административных барьеров.

Развитие мультимодальных транспортных систем. Интеграция железнодорожного, автомобильного, авиационного и водного транспорта в единую логистическую сеть.

Реализация принципов «зелёной логистики». Сокращение выбросов углекислого газа, внедрение экологически чистых видов транспорта и повышение энергоэффективности.

Таким образом, устойчивое развитие транспортной логистики в Узбекистане следует рассматривать как многоуровневый процесс, требующий координации усилий государства, бизнеса и международных партнёров. Реализация предложенных направлений позволит не только повысить эффективность логистической системы, но и обеспечить её долгосрочную устойчивость в условиях глобальных экономических трансформаций.

Предложения:

1. Цифровизация системы микрокредитования. Повышение прозрачности и оперативности путем осуществления процессов кредитования и мониторинга на основе полностью цифровых платформ.

2. Расширение механизмов беззалогового кредитования. Внедрение системы кредитного скоринга в целях расширения возможностей получения кредитов для бедных и малообеспеченных слоев населения.

3. Развитие программ повышения финансовой грамотности. Внедрение специальных учебных программ, направленных на повышение навыков ведения бизнеса и финансового управления населения.

4. Упрощение системы субсидий и грантов. Институциональное упрощение процесса получения механизмов государственной помощи и сокращение излишних бюрократических барьеров.

5. Развитие региональных бизнес-инкубаторов. Усиление системы инкубаторов для поддержки субъектов малого бизнеса, развития стартапов и расширения консультационных услуг.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ:

1. Herman E. Daly. Steady-State Economics. – Washington: Island Press, 1991.
2. Jeffrey D. Sachs. The Age of Sustainable Development. – New York: Columbia University Press, 2015.
3. David Banister. The Sustainable Mobility Paradigm. – Transport Policy, 2008.
4. Jean-Paul Rodrigue. The Geography of Transport Systems. – New York: Routledge, 2020.
5. Martin Christopher. Logistics and Supply Chain Management. – London: Pearson, 2016.
6. Alan McKinnon. Decarbonizing Logistics. – London: Kogan Page, 2018.
7. World Bank. Connecting to Compete: Trade Logistics in the Global Economy. – Washington DC, 2018.
8. OECD. Digital Transformation of Transport Systems. – Paris, 2021.
9. Asian Development Bank. Central Asia Regional Economic Cooperation Corridor Performance Measurement and Monitoring Report. – Manila, 2019.
10. UNCTAD. Review of Maritime Transport. – Geneva, 2019.
11. Рахимов А.Х. Транспорт логистикаси ва инфратузилмаси. – Тошкент: Иқтисодиёт, 2017.
12. Шодмонов Ш.Ш. Миллий иқтисодиёт ва транспорт тизими ривожии. – Тошкент: Фан, 2019.

muhandislik **& iqtisodiyot**

ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Zokir Alibekov

Sahifalovchi va dizayner: Abdurahmon Qurbonov

2026. № 4

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Muhandislik va iqtisodiyot" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelmasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

"Muhandislik va iqtisodiyot" jurnali 26.06.2023-yildan
O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi
Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan
№S-5669245 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.

Litsenziya raqami: №095310.

**Manzilimiz: Toshkent shahri Yunusobod
tumani 15-mavze 19-uy**

+998 93 718 40 07

<https://muhandislik-iqtisodiyot.uz/index.php/journal>

t.me/yait_2100